

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

THE CONCEPT, ESSENCE AND GOALS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS

СЬОМАК ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,

Магистрант,

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.

SIOMAK DANIL VASILYEVICH,

Master's student,

Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены теоретические аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних. В частности, дается понятие данного вида ответственности несовершеннолетних, приводятся некоторые особенности несовершеннолетнего лица как субъекта. Автор приходит к выводу, что сущность уголовной ответственности несовершеннолетних вытекает из их характерных черт, которые присущи в данном возрасте, ввиду чего требуется иной подход к привлечению несовершеннолетних к уголовной ответственности, который и установлен в действующем законодательстве. Обосновано, что уголовная ответственность несовершеннолетних имеет своей целью не карательное воздействие и не устрашение преступника, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, а реабилитацию его нормального, законопослушного поведения.

The article discusses the theoretical aspects of the criminal responsibility of minors. In particular, the concept of this type of responsibility of minors is given, some features of a minor as a subject are given. The author comes to the conclusion that the essence of the criminal responsibility of minors follows from their characteristic features of such persons, which are inherent in them at this age, which requires a different approach to bringing minors to criminal responsibility, which is established in the current legislation. It is proved that the criminal responsibility of minors is not aimed at punitive impact and intimidation of a criminal who has not reached the age of eighteen, but the rehabilitation of his normal, law-abiding behavior.

Ключевые слова: *уголовная ответственность, уголовная ответственность несовершеннолетних, несовершеннолетний, Уголовный кодекс РФ, санкция.*

Key words: *criminal liability, criminal liability of minors, minor. Criminal Code of the Russian Federation, sanction.*

В системе действующего правового регулирования предусмотрена уголовная ответственность несовершеннолетних лиц, то есть, лиц, которые не достигли восемнадцатилетнего возраста. Однако, в чем именно заключается сущность уголовной ответственности указанных лиц, ее цели, а также понятие в законодательстве не определены, но определенным образом разработаны в науке уголовного права.

В то же время, законодатель, очевидно, уделяет данному вопросу особое внимание, поскольку включил в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) [1] гл. 14, целиком посвященную уголовной ответственности и наказанию несовершеннолетних в связи с этим, представляется

актуальным рассмотреть некоторые теоретические аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних.

В первую очередь необходимо заострить внимание на понятии и особенностях самого несовершеннолетнего. Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

Как отмечается в научной литературе по уголовному праву, «Определяя возрастные границы привлечения к уголовной ответственности, законодатель исходит из того, что в этом возрасте подросток способен осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых противоправных действий. В противном случае он может быть освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. Для установления признаков отставания в психическом развитии назначается и проводится судебно-психологическая экспертиза» [2, с. 62].

Кроме того, стоит согласиться и с тем, что в качестве критериев определения возраста, с которого лицо подлежит уголовной ответственности, лежат множество факторов, связанных непосредственно с преступником (особенно если он несовершеннолетний). В связи с этим, стоит согласиться с тем, что «В основе определения возраста уголовной ответственности находится уровень сознания человека, его способность осознавать происходящее, и в соответствии с этим, осмысленно осуществлять свои действия» [3, с. 44]. Из этого и вытекает понятие уголовной ответственности данных субъектов, под которой, с учетом понятий общей теории права, а также уголовного права, можно понимать предусмотренную уголовно-правовыми нормами ответственность лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста за совершение ими общественно опасных, противоправных, виновных деяний (действий или бездействий).

Как пишет Я.Н. Ермолович, «несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, дифференцирующим уголовную ответственность» [4, с. 92]. Именно несовершеннолетие отграничивает уголовную ответственность данных лиц от уголовной ответственности совершеннолетнего лица.

Говоря о правовой природе уголовной ответственности несовершеннолетних, следует заметить, что она состоит в привлечении виновного несовершеннолетнего лица к уголовной ответственности за совершение им преступного деяния, предусмотренного Особенной частью. При этом несовершеннолетие, хоть и является смягчающим обстоятельством, но не освобождает полностью от данного вида юридической ответственности, поскольку несмотря на то, что виновное лицо является несовершеннолетним, по сути, подростком, не достигшим должного уровня психического, психологического развития и не способного в полной мере осознавать противоправность и негативные последствия преступных деяний, оно все равно должно претерпевать определенные санкции. Иначе, если бы уголовная ответственность несовершеннолетних не была предусмотрена, это бы породило произвол, а также вседозволенность среди данной категории лиц.

Также говоря о природе уголовной ответственности несовершеннолетних, стоит отметить более лояльный и «мягкий» подход законодателя к данным лицам. Стоит согласиться с тем, что «Особенности психологии несовершеннолетнего позволяют лучшим образом реализовать цели уголовного наказания путем применения специальных, менее жестких мер наказания. Несовершеннолетний способен совершить такой акт, не задумываясь о его последствиях, под влиянием внезапно возникшего и быстро проходящего влечения к тому или иному объекту агрессии» [5, с. 25].

В качестве целей уголовной ответственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, представляется необходимым на основании анализа законодательства и литературы по уголовному праву выделить следующие цели:

- воспитание несовершеннолетнего (благодаря возложенной на него уголовной ответственности, реализуется воспитательная функция);
- реабилитация несовершеннолетнего (подростка) в нормальные общественные отношения, не связанные с противоправными деяниями, запрещенными УК РФ.
- предупреждение (превенция) совершения преступлений для других несовершеннолетних лиц.
- применение в отношении несовершеннолетних равнозначного, справедливого, законного и обоснованного наказания (санкции уголовно-правовой нормы) с учетом особенностей их психоэмоционального развития. На первом месте находится не карательная цель, а восстановительная, то есть, восстановление законопослушного поведения несовершеннолетнего, существовавшего у него до совершения преступного деяния.

Уголовная ответственность сама по себе, являясь «жестким» видом юридической ответственности, которая характеризуется наиболее строгими санкциями (например, в сравнении с административной ответственностью), в отношении несовершеннолетних «смягчается», поскольку было бы нерациональным, а также несоответствующим современным принципам гуманизма и приоритета прав и свобод человека и гражданина применять в отношении несовершеннолетних те же механизмы, что и по отношению к совершеннолетним правонарушителям.

В этом, пожалуй, состоят особенности уголовной ответственности данной категории лиц, обусловленные их возрастом, в силу которого данные лица могут не понимать общественной опасности совершенных деяний. Однако в науке уголовного права бытует мнение о том, что в последнее время уголовная ответственность несовершеннолетних необоснованно «смягчается» лишь на основании возраста данных лиц. Сторонники данного мнения утверждают, что необоснованным является то, что законодатель идет на уступки при привлечении несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности, поскольку в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве установлены определенные особенности уголовного преследования и привлечения к ответственности несовершеннолетних лиц. Достаточно долго в юридическом сообществе существует дискуссия касательно того, что несовершеннолетние – лица, которым 14-18 полных лет, в таком возрасте являются не детьми, а подростками, и могут осознавать противоправность своих деяний, тем более учитывая тенденции современного развития молодежи, когда подростки в своем возрасте мыслят шире и имеют кругозор намного более широкий, чем подростки в прошлом, к примеру, хотя бы в конце прошлого столетия.

Однако мы не можем согласиться с таким суждением. Особенности привлечения лиц к уголовной ответственности в несовершеннолетнем возрасте обоснованы и вытекают из психофизиологических особенностей подростков, которые и отличают их от взрослых людей, ввиду которых они пребывают в нестабильном, а также травмирующем состоянии взросления. Именно поэтому все те особенности, которые установлены в законодательстве в связи с совершением несовершеннолетними лицами преступлений, являются обоснованными, а также необходимыми. Нерационально и даже негуманно рассматривать несовершеннолетнего и взрослого лиц в качестве равных субъектов, если речь идет о совершении преступления и уголовном преследовании в отношении данных лиц.

Таким образом, под уголовной ответственностью несовершеннолетних мы понимаем предусмотренную нормами УК РФ юридическую ответственность лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, но при этом достигших четырнадцатилетнего. Ее сущность заключается в применении уголовно-правовых санкций в отношении данной категории лиц, однако с рядом нюансов, определенных в гл. 14 УК РФ ввиду психологического, психического, морального, нравственного развития подростков. Прежде всего, целью уголовной ответственности несовершеннолетних выступает их реабилитация, а не наказание (пусть оно тоже

имеет место), возвращение подростка к законопослушному, легальному поведению и недопущение совершения им преступных посягательств в дальнейшем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996 г. № 25. Ст. 2954.
2. Курмаева Н.А. Использование специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних: монография / под науч. ред. Ю.А. Калинкина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 160 с.
3. Алешин Н. И. Уголовная ответственность несовершеннолетних в Российской Федерации / Н. И. Алешин, Е. С. Шуба // Актуальные проблемы управления и права в XXI веке: теория и практика: сборник материалов международной научно-практической конференции, Рязань, 26 мая 2016 года. Том Выпуск 1. Рязань: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Концепция», 2016. С. 44-47.
4. Ермолович Я. Н. К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2016. № 1. С. 88–98.
5. Энциклопедия преступлений и наказаний. Дети – преступники. Ред. Ю.И. Иванов. Мн.: Литература, 1996. 55 с.

© Сьомак Д.В., 2023.